

***Elasmus rufiventris* FERRIÈRE (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae), gatunek nowy dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3768046>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. *Elasmus rufiventris* FERRIÈRE (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae), new to the fauna of Poland.

Elasmus rufiventris FERRIÈRE is recorded from Poland for the first time, based on females collected within Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Notes on identification, biology and distribution of this species are given.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, faunistics, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Elasmus* WESTWOOD, 1833 obejmuje błonkówki o bardzo charakterystycznym kształcie i strukturach ciała, łatwe do odróżnienia od innych Eulophidae. Należące do niego gatunki mają smukłe, klinowate skrzydła i olbrzymie w stosunku do wielkości ciała, dyskowate, silnie spłaszczone tylne biodra (są one tak niezwykle, że bardzo doświadczeni autorzy, tacy jak Nees i Förster, traktowali je jako część tułowia (GRAHAM 1995)). Ciało samicy jest czarne, żółte lub z wzorem w tych barwach, czasami niektóre części ciała czerwonawe. Samce większości gatunków niezależnie od tego czy samice są całe czarne czy dominuje u nich żółć, są ubarwione dość jednolicie, z czernią jako dominującą barwą; są one trudne lub wręcz niemożliwe do identyfikacji na podstawie cech morfologicznych.

Elasmus przez długi czas traktowany był jako jedyny rodzaj odrębnej rodziny Elasmidae; dopiero niedawno ugruntowała się jego pozycja w rodzinie Eulophidae, w obrębie podrodziny Eulophinae (GATHIER *et al.* 2000). NOYES (2016) podaje ponad 250 ważnych nazw gatunkowych w tym kosmopolitycznym rodzaju. Zaledwie 6 gatunków znaleziono w Polsce (WIŚNIEWSKI 1997, YEFREMOVA & STRAKHOVA 2010): *E. flabellatus* (FONSCOLOMBE, 1832), *E. giraudi* FERRIÈRE, 1947, *E. nudus* (NEES, 1834) (= *E. albipennis* THOMSON, 1878), *E. platyedrae* FERRIÈRE, 1935, *E. unicolor* (RONDANI, 1877) i *E. viridiceps* THOMSON, 1878. Niewielka liczba gatunków nie jest zaskoczeniem, ponieważ rodzaj *Elasmus* związany jest przede wszystkim z suchymi i gorącymi obszarami. Polskie gatunki można oznaczyć za pomocą kluczy i opisów w pracach GRAHAMA (1995) oraz YEFREMOVEJ & STRAKHOVEJ (2010).

Błonkówki te przechodzą rozwój jako pasożytnictwo zewnętrzne gąsienic wielu rodzin motyli (najczęściej związane są z rodzinami Coleophoridae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Gracillariidae i Tortricidae), larw os z rodzaju *Polistes* LATREILLE,

rzadziej jako hiperparazytoidy w larwach męczelkowatych (Braconidae) (YEFREMOVA & STRAKHOVA 2010).

Poniżej podaję stanowisko nowego dla Polski gatunku z tego rodzaju.

MATERIAŁ I METODY

Błonkówki zostały odłowione metodą czerpakowania roślinności; materiał pierwotnie został zakonserwowany w 75% etanolu i później spreparowany na sucho (metodą chemiczną, np. JAŁOSZYŃSKI 2016). Okaz sfotografowano za pomocą kamery Gryphax Prokyon (Jenoptik) zamontowanej na binokularze Leica M205C. Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora (Wrocław). Dane na temat rozmieszczenia i synekologii podano za NOYEM (2016) oraz YEFREMOVĄ & STRAKHOVĄ (2010).

WYNIKI

Elasmus rufiventris FERRIÈRE, 1947 (Ryc. 1)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, suchy bór sosnowy na zachodnich obrzeżach miasta, 2 ♀♀, 04.08.2017, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek dotychczas znany (w porządku alfabetycznym) z Anglii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Hiszpanii (wraz z Wyspami Kanaryjskimi), Rosji, Słowacji, Szwecji i Węgier; ogólnikowo podany też z byłej Jugosławii. Rozwojowo związany z gąsienicami koszówki *Luffia lapidella* (GOEZE) (Psychidae) i dwóch gatunków molowatych s.l.: *Eudarcia leopoldella* (COSTA) oraz *Eudarcia abchasica* (ZAGULAJEV) (Meessiidae).

Samice *Elasmus rufiventris* różnią się od wszystkich gatunków dotychczas znanych z Polski kombinacją trzech cech: przednie skrzydło bez subkubitalnego rządka włosków; odległość pomiędzy bocznymi oczkami prostymi wyraźnie ponad 2,5 razy większa od odległości pomiędzy bocznym oczkiem a okiem złożonym; pedicellus dłuższy od F1. Ogólne ubarwienie też jest dość charakterystyczne (metasoma ciemniej z czasem przy przechowywaniu w alkoholu), z dominacją czerni lecz częściowo żółtawo- lub czerwono-brązową metasomą i maleńkimi, żółtawymi plamkami po bokach przedplecza oraz żółtym metanotum z czarnym paskiem u podstawy.

PIŚMIENNICTWO

- GAUTHIER N., LASALLE J., QUICKE D.L.J., GODFRAY H.C.J. 2000. Phylogeny of Eulophidae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with reclassification of Eulophinae and the recognition that Elasmidae are derived eulophids. *Systematic Entomology* 25: 521–539.
- GRAHAM M.W.R. de V. 1995. European *Elasmus* (Hymenoptera: Chalcidoidea, Elasmidae) with a key and descriptions of five new species. *The Entomologist's Monthly magazine* 131: 1–23.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2016. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London: <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidooids/index.html>.
- WIŚNIOWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wýkaz zwierząt Polski*, T. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków: 5.
- YEFREMOVA Z.A., STRAKHOVA I.S. 2010. A review of the species of the genus *Elasmus* WESTWOOD (Hymenoptera, Eulophidae) from Russia and neighbouring countries. *Entomological Review* 90(7): 903–926.

Ryc. 1. *Elasmus rifuventris*, samica (fot. P. Jałoszyński).

Fig. 1. *Elasmus rifuventris*, female (photo P. Jałoszyński).

Accepted: 18 April 2020; published: 27 April 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>